

“Un panorama general a la Dolarización Ecuatoriana”

"An overview of the Ecuadorian Dollarization"

Barragán-Tandapilco, Jonathan Xavier

<https://orcid.org/0000-0002-1586-8182>

jtandapilco2791@uta.edu.ec

RESUMEN

El artículo en cuestión realiza de una manera clara y precisa un resumen de las principales causas que llevaron al Ecuador a optar por la dolarización, la cual nos permitió como país sobrellevar y reducir la crisis económica que se vivía entre los años de 1998 al 2000. Además, se realizará un breve análisis de las consecuencias en la economía tras la adopción del dólar.

Todo este artículo es desarrollado en base a los datos históricos recopilados por diferentes autores, en sus diferentes libros o artículos publicados, como puede ser el caso de: Osvaldo Hurtado en su libro “Deuda y Desarrollo del Ecuador Contemporáneo”, Jamil Mahuad en su libro “Así dolarizamos al Ecuador”, etc.

Palabras Clave: Dolarización, PIB, Inflación, Política Monetaria, Macroeconomía.

ABSTRACT

The article in question makes a clear and precise summary of the main causes that led Ecuador to opt for dollarization, which allowed us as a country to overcome and reduce the economic crisis that was experienced between 1998 and 2000. In addition, a brief analysis of the consequences in the economy after the adoption of the dollar.

All this article is developed based on historical data compiled by different authors, in their different books or published articles, such as the case of: Osvaldo Hurtado in his

book "Debt and Development of Contemporary Ecuador", Jamil Mahuad in his book "Así dolarizamos al Ecuador", etc.

Keywords: Dollarization, GDP, Inflation, Monetary policy, Macroeconomics.

INTRODUCCIÓN

El presente artículo tiene la finalidad de dar a conocer al lector el proceso histórico por el cual paso el Ecuador hasta su dolarización oficial en el año 2000, recordando que este proceso no fue nada fácil, debido a que los años anteriores el país pasaba por una serie de afectaciones económicas, lo cual desembocó en una fuerte crisis, la cual obligo al presidente de aquel entonces Jamil Mahuad a la sustitución de los sucres (moneda nacional), por la adopción del dólar estadounidense.

DESARROLLO

Cuando Jamil Mahuad llego al poder en el año 1998, debemos recordar que el país estaba pasando por uno de los peores momentos, debido a que existieron tres eventos que afectaron gravemente la economía que fueron: “las inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño (1998), el colapso de los precios del petróleo (1998-1999), y la crisis financiera internacional iniciada en el Sudeste Asiático (1997)” (Larrea, pág. 215). Es por esto por lo que “el país no estaba en condiciones de pagar los intereses de la deuda Brady, además se resolvió no pagar los vencimientos correspondientes a eurobonos emitidos por el estado, el IVA subió del 10% al 15%” (Hurtado, 2002, pág. 161).

Las afectaciones a la economía fueron tales que “los hogares ecuatorianos levantaron su voz desde los distintos sectores sociales reclamando la renuncia del presidente” (Palán, 2000, pág. 216). La necesidad de sobrevivencia del gobierno de

Mahuad era tal que necesitaba de una estrategia para su continuidad, y la respuesta fue “la propuesta de la dolarización anunciada el 9 de enero del 2000 fue una tabla de salvación, con esta medida todo parecía volver a la normalidad. (Palán, 2000, pág. 217)

Todas estas causas provocaron un deterioro económico, una crisis social y un levantamiento popular que provocó la salida del presidente Mahuad. Es así que como lo enunció debidamente en su época el Instituto Ecuatoriano de Economía Política (IEEP) (2000), el Ecuador se encontraba en:

Una situación desesperada, en la cual, la depreciación del sucre había empobrecido a los ecuatorianos y socavado la estabilidad política del país. Siendo la dolarización un excelente primer paso dentro de un programa de reformas económicas, pero todavía la dolarización todavía es cuestionada sobre su conveniencia e implementación. (Instituto Ecuatoriano de Economía Política, 2000, pág. 70)

De la misma manera existían personas que se oponían a la dolarización debido a que consideraba que “adoptar esto sería una decisión antitécnica, porque se garantiza un fracaso de la economía, debido a la renuncia del señoreaje, variaciones en el tipo de cambio y la falta de desarrollo del país” (Dávalos-Guevara, 2004, págs. 18-20). O también porque “en gran parte se da por un hecho político, su concepción e implementación fue realizada precisamente por políticos convenientes que pretendían enajenar el país, el banco central perdió su autonomía y se convirtió simplemente en un banco canjeado” (Chía Barragán, Hernández Cruz, & Sánchez Acevedo, 2017, pág. 6).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

- Una vez analizado detenidamente la información recolectada se podría decir que, para aquellos años la dolarización si fue la mejor opción sin lugar a duda, debido a que nos ayudó a sobrellevar y reducir la crisis que se estaba viendo.
- Las consecuencias de tan brusco cambio a la dolarización, desencadeno una serie de inestabilidades políticas y sociales, siendo las más perjudicadas las familias que no tenían el conocimiento de que este suceso se iba a dar tan pronto, viendo así desaparecer gran parte de sus ahorros debido a la tasa de cambio fijada en aquella época.
- Para aquellos años la dolarización si fue la mejor solución, pero el costo fue tener un Banco Central que no podía y no puede emitir billetes, que ahora en nuestro tiempo es de mucha importancia para poder de cierta forma manejar mejor nuestra economía y no depender mucho de la economía estadounidense.

REFERENCIAS

Chía Barragán, L. A., Hernández Cruz, L. F., & Sánchez Acevedo, J. A. (2017). *CORE*.

Recuperado el 15 de 06 de 2021, de CORE:

<https://core.ac.uk/download/pdf/151749181.pdf>

Dávalos-Guevara, M. (2004). *La Dolarización en el Ecuador*. Quito, Pichincha,

Ecuador: ABYA-YALA. Recuperado el 15 de 06 de 2021, de

https://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=abya_yala

Hurtado, O. (2002). Deuda y Desarrollo en el Ecuador Contemporáneo. En O. Hurtado,

Deuda y Desarrollo en el Ecuador Contemporáneo (págs. 161-180). Quito,

Pichincha, Ecuador: Planeta. Recuperado el 16 de 06 de 2021

Instituto Ecuatoriano de Economía Política. (2000). DOLARIZACIÓN OFICIAL EN

ECUADOR. En A. Acosta, J. De Ginatta, F. Jiménez, A. Luque, F. López, J.

Moncada, . . . I. E. Política, *DOLARIZACIÓN Informe Urgente* (págs. 71-90).

Quito, Pichincha, Ecuador: ABYA-YALA. Recuperado el 15 de 06 de 2021, de

https://ecuador.fes.de/fileadmin/user_upload/pdf/0363.pdf

Larrea, C. (s.f.). Crisis, Dolarización y pobreza en el Ecuador. Quito. Recuperado el 15

de 06 de 2021, de Biblioteca CLACSO:

<http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/grupos/barba/13larrea.pdf>

Palán, Z. (2000). LA DOLARIZACIÓN EN EL ECUADOR. En A. Acosta, J. De

Ginatta, F. Jiménez, A. Luque, F. López, J. Moncada, . . . I. E. Política,

DOLARIZACIÓN Informe Urgente (págs. 215-225). Quito, Pichincha, Ecuador:

ABYA-YALA. Recuperado el 15 de 06 de 2021, de

https://ecuador.fes.de/fileadmin/user_upload/pdf/0363.pdf